

ABORDAGEM DE DEEP LEARNING PARA DETECÇÃO DE FALHAS EM MOTORES DE INDUÇÃO COM CONJUNTO REDUZIDO DE DADOS

Diego Alves Pedroso Galo¹, Narco Afonso Ravazzoli Maciejewski²

RESUMO: Os motores de indução são os elementos de conversão de energia mais utilizados na indústria, sendo a simplicidade, a robustez e o baixo custo, as características notáveis dessas máquinas. Essas máquinas estão sujeitas a defeitos, que podem ser de natureza elétrica ou mecânica. Esses defeitos podem evoluir, gerando uma falha, e ocasionar a parada do processo produtivo, impactando a eficiência e gerando gastos econômicos que são maiores que o próprio motor de indução. Assim, a detecção de falhas em motores elétricos de indução são fundamentais para o planejamento de ações de manutenção. Dentre as técnicas para essa finalidade, o Deep Learning (DL) é um algoritmo de aprendizado de máquinas com capacidade de processar dados e de extrair atributos automaticamente. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é construir modelos, baseados em DL, para detecção de falhas em motores de indução. Para isso, por meio de uma bancada experimental, foram coletados dados de corrente elétrica de um motor de indução em operação sob diferentes carregamentos no eixo e diferentes severidades de defeito. As séries temporais classificadas, que constituíram o banco de dados, foram organizadas e usadas como entrada para o treinamento do modelo de DL, desenvolvido em Python. Foram realizados 83 testes do modelo de DL, e a cada teste foram inseridos novos hiper parâmetros, até que houvesse a convergência dos resultados. O modelo de DL elencado com os hiper parâmetros que apresentaram o melhor desempenho, alcançou uma acurácia média no treino de 93% e no teste de 82%. No treinamento, o modelo se mostrou com acurácia maior do que nos testes, sugerindo o sobreajuste, sendo um problema comum em modelos de DL. Assim, técnicas para redução de dimensionalidade podem ser utilizadas para melhorar a acurácia do modelo e o grau de generalização requerido para a aplicação no contexto de máquinas elétricas.

Palavras-chave: mineração de dados; manutenção preditiva; séries temporais.

1 INTRODUÇÃO

As máquinas elétricas de indução são vastamente utilizadas no ramo industrial, são máquinas simples, que possuem robustez e um baixo custo de aquisição e manutenção. Essas máquinas em algum momento da sua vida útil, estão sujeitas a falhas, que podem ocorrer em qualquer componente interno, mecânico ou elétrico. Essas falhas podem ocasionar a parada do processo produtivo, impactando a eficiência, e conseqüentemente

¹ Graduando em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR/CT), Departamento Acadêmico de Eletrotécnica (DAELT), diegogalo@alunos.utfpr.edu.br.

² Doutorado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR/CT), Departamento Acadêmico de Eletrotécnica (DAELT), maciejewski@professores.utfpr.edu.br.

os lucros das empresas. Assim, a detecção e a avaliação de falhas em motores elétricos de indução se fazem necessárias (HARLISCA et al., 2013; QUABECK et al., 2020).

Uma possível abordagem para detectar falhas é a análise de variáveis físicas do motor como: corrente, tensão e vibração. O defeito de barras quebradas, no motor elétrico de indução, insere harmônicos na forma de onda da corrente de fase da armadura do motor. Assim, com os dados de corrente organizados em forma de séries temporais, o uso de técnicas de aprendizado de máquinas para classificação de séries temporais é uma possível solução para detectar os harmônicos na forma de onda da corrente e classificar o defeito que o motor apresenta (MACIEJEWSKI, et al., 2020).

Uma dessas técnicas é a rede neural convolucional que é uma categoria específica de *Deep Learning* que processa os dados através de operações de convolução. Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo de *Deep Learning* para classificar os defeitos de barra quebrada no motor de indução.

2 METODOLOGIA

Para a aquisição dos dados, uma bancada experimental foi utilizada, a Figura 1, ilustra a disposição geral dos equipamentos do laboratório.

Figura 1: Bancada experimental utilizada. Fonte: TREML et al. (2020).

O experimento consiste em um motor de indução trifásico acoplado com uma máquina de corrente contínua, a qual funciona como um gerador simulando a carga resistente, conectados por um eixo contendo um torquímetro rotativo. Através da placa de aquisição dos dados, as séries temporais de corrente classificadas foram dispostas em um banco de dados. Para inserir o defeito de barras quebradas no motor de indução

trifásico, o rotor foi perfurado com o uso de uma broca. Foram feitos 10 experimentos para cada faixa de torque de operação do motor, sendo essas faixas de 0,5N.m até 4N.m, incrementando com passos de 0,5N.m. Mais detalhes sobre o experimento podem ser encontrados na referência do trabalho (TREML et al., 2020).

2.1 Extração e organização dos dados

Os dados obtidos dos experimentos foram dispostos em matrizes do MATLAB, assim, ele foi usado para fins de organização e extração dos dados. Foram extraídos dados de duas formas diferentes. A primeira (Figura 2), extraíndo séries temporais de duração de um período, pico a pico, da forma de onda da corrente de fase do motor, na quantidade de 4 séries temporais por experimento. E a segunda, também extraíndo 4 séries temporais por experimento, porém, cada série com o comprimento de 4 períodos, assim, no segundo formato a quantidade de dados é quatro vezes maior. Os dados foram separados para cada condição do motor com, 1(r1b), 2(r2b), 3(r3b), 4 (r4b) barras quebradas e por fim, foram extraídos para o Python via CSV.

Figura 2: Ilustração dos dados extraídos da primeira forma, no qual cada série temporal tem o comprimento de um período, pico a pico.

2.2 Desenvolvimento do modelo de rede neural

Para o desenvolvimento do modelo de rede neural, foram utilizadas duas camadas de convolução 1D e duas camadas de polimento, que tem o objetivo de selecionar as características mais importantes do *input*, dispostas de forma alternada, e em seguida, foi utilizada uma camada de Flatening, que tem o objetivo de adequar a dimensionalidade das saídas das camadas convolucionais, para, por fim, adentrarem as

camadas múltiplas de redes neurais densas e como resultado retornarem a classificação das séries temporais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, será feita a apresentação e a discussão dos resultados obtidos com os treinamentos e testes. Mais de 80 iterações foram feitas no total, os dados e as estatísticas apresentadas estão baseados na média dos resultados, além disso, a matriz de confusão também é usada para analisar a performance do modelo. Uma bateria inicial de testes foi realizada a fim de obter os hiper parâmetros que convergiam para os melhores resultados e, depois foi realizada a segunda bateria de testes com os hiper parâmetros sugeridos pelos resultados da primeira bateria (Tabela 1).

Os resultados gerais dos testes e dos treinamentos são apresentados na Tabela 1. Pode-se observar que o modelo apresentou uma acurácia média no treino acima dos 90% e no teste acima dos 80%. Há uma certa defasagem entre o desempenho do modelo no teste e no treinamento, caracterizando o problema de sobreajuste, comum nos modelos de Deep Learning.

Tabela 1: Resultados obtidos com os hiper parâmetros sugeridos

Métrica	Treino	Teste
Acurácia média	0,93	0,82
Loss médio	0,18	0,66

Na Figura 3, é apresentada a matriz de confusão para o modelo com os parâmetros otimizados. Nessa representação, no eixo horizontal tem-se a classificação real e no eixo vertical, a classificação prevista, quando as amostras são corretamente classificadas elas se concentram na diagonal da representação. Nota-se que o modelo, em geral, foi eficiente, apresentando um índice de acerto maior para classificar os defeitos nos cenários de rotor saudável (rs) e de uma barra quebrada (r1b), e um pouco menor para distinguir os defeitos de duas barras quebradas e três barras quebradas, além disso, em nenhum cenário, o modelo classificou a máquina como saudável quando na realidade estava com defeito, sendo uma boa característica para evitar a efetiva falha do elemento em análise.

Figura 3 : Matriz de confusão para o modelo com os parâmetros otimizados

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, foi apresentado um estudo para a avaliação da aplicação de modelos de redes neurais convolucionais para classificação de defeitos de barras quebradas em motores elétricos de indução trifásicos. De maneira geral, diante dos resultados apresentados, o modelo utilizado apresentou resultados consistentes para a atividade de classificação de defeitos, uma vez que na matriz de confusão, a maior parte das amostras foram classificadas corretamente. Estudos futuros podem avaliar métodos diferentes para diminuir o sobreajuste, e aumentar o grau de generalização do modelo para desempenhar de maneira ainda mais eficiente as atividades de classificação de defeitos.

AGRADECIMENTOS

Quero deixar meus agradecimentos ao meu orientador e à UTFPR pela oportunidade.

REFERÊNCIAS

- HARLISCA, C.; SZABÓ, L.; FROSINI, L.; ALBINI, A. Bearing Faults Detection in Induction Machines Based on Statistical Processing of the Stray Fluxes Measurements. **IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED)**, Valencia, Spain, 2013, pp. 371-376.
- MACIEJEWSKI, N.; TREML, A.; FLAUZINO, R. A Systematic Review of Fault Detection and Diagnosis Methods for Induction Motors. **FORTEI-International**

Conference on Electrical Engineering (FORTEI-ICEE), Bandung, Indonesia, 2020, pp. 86-90.

QUABECK, S.; SHANGGUAN, W.; SCHARFENSTEIN, D.; DONCKER, R.
Detection of Broken Rotor Bars in Induction Machines using Machine Learning Methods. **International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)**, Hamamatsu, Japan, 2020, pp. 620-625.

TREML, A.; FLAUZINO, R.; SUETAKE, R.; MACIEJEWSK, R.; Experimental database for detecting and diagnosing rotor broken bar in a three-phase induction motor. São Paulo, Brazil, 2020.